

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТЕЙ РЕЧИ РУССКОГО, УЗБЕКСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ И МЕТОДИКА ИХ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Носирова Дилноза Ризокуловна

Ассистент кафедры «Истории и языков» Азиатского
международного Университета Магистрант БГПИ

Annotatsiya. Ushbu tezis rus, o'zbek va ingliz tillarida bo'laklarning tipologik xususiyatlari va boshlang'ich sinflarda gap bo'laklarini o'qitish metodikasiga bag'ishlangan.

Tayanch so'zlar: tipologiya, qiyoslash, so'z turkumlari, rus tili, o'zbek tili, ingliz tili, metodika, faoliyat, ko'rgazmali qurollar, texnologiya.

Abstract. This thesis is dedicated to the typological characteristics of parts of speech in Russian, Uzbek and English and the methodology of teaching parts of speech in primary education.

Key words: typology, comparison, parts of speech, Russian language, Uzbek language, English language, methodology, activities, visual aids, technology.

Аннотация. Данный тезис посвящен типологической характеристике частей речи в русском, узбекском и английском языках и методике обучения частям речи в начальных классах.

Ключевые слова: типология, сравнение, части речи, русский язык, узбекский язык, английский язык, методика, деятельность, наглядные пособия, технология.

Части речи являются основой и фундаментом любого языка. Это категории слов, которые мы используем для построения предложений, передачи смысла и передачи наших мыслей и чувств. Давайте рассмотрим краткую Типологическую характеристику частей речи русского, узбекского и английского языков.

Русский язык: Одной из ключевых особенностей русского языка является обширная система склонения. Существительные, местоимения и прилагательные имеют сложную систему флексии и падежных окончаний, что отражает богатые исторические корни языка.[4] В русском языке есть шесть падежей, которые используются для обозначения роли существительного в предложении.[7] Глагольная система в русском языке также сложна и характеризуется большим разнообразием времен, видов и наклонений. В языке также есть уникальная система согласования полов, которая отражается в склонении прилагательных и глаголов.[5]

Английский язык: Английский язык в последнее время стал лингва-франка в мире.[3] Традиционных частей речи в английском языке восемь: существительные, глаголы, прилагательные, наречия, местоимения, союзы, предлоги и междометия.. Эти категории развивались на протяжении веков, и сегодня их использование и значение устоялись.[1] Английский язык известен своей относительно простой системой словоизменения, которая в значительной степени зависит от порядка слов, а не от падежных окончаний. Английские глаголы также имеют сложную систему времен, которая включает в себя настоящее, прошедшее и будущее время, а также ряд совершенных и прогрессивных форм. [2]

Узбекский язык: На узбекский повлияли арабский, персидский, русский и другие соседние языки, что привело к созданию богатого и разнообразного языка с уникальной системой частей речи.[6] Узбекский язык развивался с течением времени и разработал свою собственную систему склонения существительных, местоимений и прилагательных.[4] Язык также имеет сложную систему окончаний глаголов, которые отражают диапазон времени, вида и настроения. [6]

Итак, как учить тему частей речи. Вот несколько советов:

1. Используйте наглядные пособия

Наглядные пособия — отличный способ помочь учащимся понять разные части речи. Вы можете использовать плакаты, карточки или картинки, чтобы проиллюстрировать различные части речи.

2. Вовлекайте учащихся в деятельность

Вовлечение учащихся в деятельность — отличный способ помочь им узнать о частях речи. Вы можете играть в такие игры, как шарады, в которых учащиеся разыгрывают разные части речи, или предлагать учащимся составлять предложения, используя разные части речи. Вы также можете предложить учащимся создавать свои собственные истории, используя разные части речи.

3. Используйте технологии

Технология может быть отличным инструментом для обучения частям речи. Существует множество образовательных приложений и веб-сайтов, которые могут помочь учащимся узнать о разных частях речи. Например, есть приложения с интерактивными играми и викторинами, а также веб-сайты с видео и другими ресурсами.

Использованная литература:

1. Aarts, Bas. "Conceptions of Gradience in the History of Linguistics." *Language Sciences* 2004. 343-389.
2. Croft, William. "Parts of Speech as Language Universals and as Language Particular Categories." In *Approaches to the Typology of Word Classes*, edited by Petra M. Vogel and Bernard Comrie, 65-102. Berlin and New York: Mouton de Gruyter, 2000.
3. Кошевая И.Г. Курс сравнительной типологии английского и русского языков: Учеб. пособие, М.:Изд-во Высш. школа, 2008. - 327с.
4. Кубрякова Е.С. Язык и знание: на пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира, М.: Изд-во Языки славянской культуры, 2004.- 249с.
5. Нелюбин Л.Л. Сравнительная типология английского и русского языков: Учебник. -М.: Изд-во МГОУ, 2007. -183с.
6. Сайфуллаева Р. ва бошқ. Ҳозирги ўзбек адабий тили (Современный узбекский литературный язык). Ташкент: ЎЗМУ, 2005. – 386 б.
7. Щербак А.М. О лингвистической природе частей речи // Вопросы теории частей речи. – П.: Наука, 2004. – С. 229.
8. Adizova Nigora Bakhtiyorovna. The Arrival of Great, Child and Khan Images in Interesting. *European journal of life safety and stability (ejlss)*. www.ejlss.indexedresearch.org Volume 14, 2022 |
9. Nigora Adizova Baxtiyorovna. 3-4-sinf ona tili darslarida qo'llanadigan tayanch kompetensiyalar. *Journal of Advanced Research and Stability*. Volume: 02 Issue: 01 | 2022
10. Baxtiyorovna, Adizova Nodira. "Boshlang 'Ich Sinf Ona Tili Va O 'Qish Savodxonligi Darslari Samaradorligini Ta'minlovchi Integratsion Yondashuv Metodikasi." *Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences*. 2023.
11. Adizova, Nodira. "BOSHLANG 'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O 'QUVCHILAR NUTQINI O 'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AX OROTNOMASI." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).
12. Bakhtiyorovna, A. N., and A. N. Bakhtiyorovna. "The role of oikonyms in microtoponymis of Bukhara district." *Middle European Scientific Bulletin* 4 (2020): 41-43.
13. Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation // *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. – 2021. – Т. 11. – №. 6. – С. 403-407.
14. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT // *Theoretical & Applied Science*. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
- 15.1. Jumayev R. SADRIDDIN AYNIIY ASARLARIDA AGORONIMLARNING LEKSIK TAHLILI // *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*. –2023. –Т. 27. –№. 27.
- 16.2. Jumayev R. SADRIDDIN AYNIIY ASARLARIDA TOPONIMLARDAN STILISTIK MAQSADLARDA FOYDALANISH // *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*. –2023. –Т. 27. – №. 27.
17. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙ АСАРЛАРИДАГИ АДАБИЙ (БАДИИЙ) ТОПОНИМЛАР // *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*. –2023. –Т. 27. –№. 27.
18. Jumayev R. Sadridin Ayniy asarlaridagi joy nomlarining tahlili // *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*. –2022. –Т.23. –№. 23

МЕТОДОЛОГИЯ В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Эргашев Жахонгир Маманазарович

магистр КФУ при ТГПУ им. Низами.

Аннотация. Под методологией профессиональной ориентации подразумевают учение об основных положениях, структуре и методах исследования научных проблем профориентационного самоопределения и совершенствовании практических методов воздействия на молодежь с целью оптимизации интересов личности и общества в вопросах выбора профессии.

Ключевые слова. Профориентация, методология, образования, обучения, концепция, преподавания.
METHODOLOGY IN VOCATIONAL TRAINING OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN

Ergashev Jakhongir Mamanazarovich master of KFU at TSPU named after Nizami.

Annotation. Under the methodology of vocational guidance is meant the doctrine of the basic provisions, structure and methods of research of scientific problems of career guidance self-determination and improvement of practical methods of influencing young people in order to optimize the interests of the individual and society in matters of choosing a profession.

Keywords. Career guidance, methodology, education, training, concept, teaching.

К основным положениям, оказывающим существенное влияние на постановку всей профориентационной работы относятся идеи концептуального характера. Одна из них - идея организации профориентационной работы, основанной на диагностическом исследовании личности, тщательном учете интересов и способностей, необходимых для правильного выбора профессии. Эта идея была распространена до середины 30-х годов и носила название "диагностической концепции". Здесь широко использовались тесты. Несовершенство этих тестов, их неправильное использование, а также ряд других причин привели к тому, что идея диагностического исследования была заменена другой, так называемой воспитательной концепцией". Последняя нередко противопоставлялась первой как единственно правильная, Однако и тогда уже было ясно, что и диагностика и воспитание - одинаково важные и органически связанные направления практической работы по профессиональной ориентации учащихся.

К идее методологического характера относится идея дифференцированного подхода к проведению профориентационной работы с учащимися. Она предусматривает предварительную классификацию учащихся по группам в зависимости от их жизненных и профессиональных планов и соответствующую воспитательную работу в этих группах. Дифференциальный подход позволяет вести профориентационную работу более целенаправленно, а следовательно, и более эффективно.

В социологии получила распространение идея социально-профессиональной ориентации, которая объясняет обусловленность выбора профессии не столько ориентацией на ту или иную профессию, сколько направленностью личности на желаемое для себя социальное положение в обществе и поиском путей его достижения с помощью избираемой для этого профессии. Таким образом, если профессиональная ориентация определяется как деятельность по подготовке молодежи к выбору профессии, то социально-профессиональную ориентацию можно также кратко определить как подготовку молодежи к выбору профессии и своего места в обществе.

К методологическим вопросам профориентации относятся и вопросы определения и развития системы профориентации.

Прежде чем сформулировать общее определение системы профориентации, рассмотрим ряд исходных положений:

"1. Профориентация представляет собой системную деятельность, включающие целевые установки, задачи, принципы, формы, методы, критерии эффективности, уровни, направления, аспекты и другие системо- и структурообразующие элементы.

2. Система профориентации школьников является подсистемой общей системы трудовой и профессиональной подготовки.